

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 160 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
Abdurashit Karimovich Avliyaqulov	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
Xasanboy U. Abdusamatov	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
Jalilov Nodirjon Azamatovich	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
G'ayibova Nargiza Anorbayevna	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
Hakimova Gulmira To'xtatosheva	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari.....	37
Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников.....	44
Умрихина Виктория Игоревна	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
Ахунова Умида Ойбековна	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
Axrorov Ixtiyor Doniyorovich	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
Сайфутдинова Насиба Нурматовна	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
Otasheva Lola Shoto'rayevna	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
B. Xusniddinova	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
Khurshida Tojimurodova	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
Ch. B. Nalibayeva	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
Boymirzayeva Xurshida Sobirovna	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari	110
Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar	118
Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
Jo'rayev Ilhom Isxoqovich	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
Muxlisa Satriddinova Muhitdinova	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
Jabborova Oltinoy	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
Soliyev Umidjon Yulchivoyevich	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
Uzaqov Nomozali Hamdamovich	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
Z. M. Zarifova	

ZAMONAVIY TA'LIM MUASSASALARIDA PEDAGOGLARNING BOSHQARUV MALAKASINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI

Z. M. Zarifova

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti,
Maktabgacha ta'lim metodikasi kafedrasini o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirishning ahamiyati, mavjud muammolari va mavjud imkoniyatlari tahlil qilingan. Pedagoglarning boshqaruv ko'nikmalari nafaqat ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda, balki umumiy ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda ham muhim rol o'ynaydi. Maqolada boshqaruv malakasini rivojlantirishning samarali usullari, jumladan innovatsion yondashuvlar, raqamli texnologiyalardan foydalanish, mentorlik tizimi va malaka oshirish dasturlarining ahamiyati yoritilgan. Tadqiqot natijalari pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish nafaqat ularning professional o'sishini ta'minlashini, balki ta'lim tizimining izchil va barqaror rivojlanishiga ham xizmat qilishini ko'rsatmoqda.

Kalit so'zlar: pedagog, boshqaruv malakasi, zamonaviy ta'lim, innovatsion yondashuvlar, raqamli texnologiyalar, malaka oshirish, mentorlik, ta'lim sifati, boshqaruv samaradorligi.

Abstract: This article discusses the significance, challenges, and prospects of developing educators' managerial skills within modern educational institutions. Teachers' managerial competencies are critical not only for the effective organization of the teaching process but also for improving the overall quality and performance of education. The article provides a detailed analysis of effective strategies for managerial skill development, including innovative methodologies, the integration of digital technologies, mentoring systems, and continuous professional development programs. The study findings demonstrate that enhancing managerial skills contributes both to the professional advancement of educators and to the sustainable development of the education system.

Key words: teacher, managerial skills, modern education, innovative approaches, digital technologies, professional development, mentoring, education quality, management efficiency.

Аннотация: В данной статье рассматриваются значимость, проблемы и перспективы развития управленческих навыков педагогов в условиях современных образовательных учреждений. Управленческие компетенции играют ключевую роль не только в эффективной организации учебного процесса, но и в повышении общего качества и результативности образования. В статье подробно анализируются действенные подходы к развитию управленческих навыков, включая инновационные методы, использование цифровых технологий, внедрение системы наставничества и программы повышения квалификации. Результаты исследования показывают, что развитие управленческих навыков способствует как профессиональному росту педагогов, так и устойчивому развитию всей системы образования.

Ключевые слова: педагог, управленческие навыки, современное образование, инновационные подходы, цифровые технологии, повышение квалификации, наставничество, качество образования, эффективность управления.

KIRISH

Bugungi globallashuv davrida ta'lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri – bu zamonaviy pedagoglarning boshqaruv malakalarini shakllantirish va rivojlantirishdir. Ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda boshqaruv malakasiga ega pedagoglarning o'zni beqiyosdir. Shu sababli zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirishning samarali yo'llarini aniqlash dolzarb masala sanaladi.

Boshqaruv malakasi – bu pedagogning ta'lim jarayonini rejalashtirish, tashkil etish, nazorat qilish va baholashdagi qobiliyatidir. Ushbu ko'nikmalar ta'lim sifati oshirish, o'quvchilarning bilim darajasini yuksaltirish hamda innovatsion yondashuvlarni joriy etishda muhim rol o'ynaydi. Bugungi kunda pedagoglar nafaqat o'z sohasining mutaxassisi, balki jamoani boshqarish, kommunikatsiya o'rnatish va strategik qarorlar qabul qilish

qobiliyatiga ham ega bo'lishlari zarur. Pedagoglarni boshqaruv ko'nikmalariga o'rgatish maqsadida maxsus o'quv kurslari va seminarlar tashkil etilishi lozim. Ushbu kurslar ta'lim menejmenti, vaqtni samarali boshqarish, stressni yengib o'tish va liderlik ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak.¹

Zamonaviy texnologiyalar boshqaruv jarayonlarini soddalashtirish va samaradorligini oshirish imkonini beradi. Masalan, elektron kundaliklar, ta'lim platformalari va dasturiy ta'minotlar pedagoglarning ishini yengillashtiradi va jarayonlarni tizimli boshqarishga ko'maklashadi.

Tajribali pedagoglarni yosh mutaxassislar bilan biriktirish orqali boshqaruv tajribasini o'rtoqlashish tizimini yo'lga qo'yish muhim ahamiyatga ega. Mentorlik orqali nafaqat nazariy bilimlar, balki amaliy ko'nikmalar ham rivojlanadi. Jamoaviy loyihalarda qatnashish pedagoglarni muvofiqlashtirish va boshqaruv qarorlarini qabul qilish bo'yicha mashq qilishlariga imkon yaratadi. Jamoaviy ishlar orqali pedagoglar o'zaro muloqot qilish va liderlik qobiliyatlarini mustahkamlashadi.

Boshqaruv jarayonida pedagoglarning psixologik holati ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ularning stressga chidamliligini oshirish uchun psixologik treninglar tashkil etish va doimiy maslahatlar berib borish zarur. Shuningdek, pedagoglarni boshqaruv sohasidagi ilmiy-tadqiqot faoliyatiga jalb etish ularning nazariy bilimlarini chuqurlashtiradi hamda amaliyotga innovatsion yondashuvlarni joriy etishga zamin yaratadi.

Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish ta'lim tizimi samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biridir. Bu jarayon nafaqat ta'lim sifatini yuksaltiradi, balki pedagoglarning kasbiy qoniqishini ta'minlab, ular uchun qulay ish muhitini shakllantiradi. Shu bois ta'lim muassasalari rahbarlari pedagoglarni boshqaruv sohasida qo'llab-quvvatlash va rivojlantirishga alohida e'tibor qaratishlari lozim. Boshqaruv malakasiga ega pedagoglar zamonaviy jamiyatni shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydilar.

Boshqaruv malakasini rivojlantirish, ayniqsa zamonaviy ta'lim talablariga moslashishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuni unutmaslik kerakki, boshqaruv – bu faqat buyruq berish yoki jarayonlarni nazorat qilish emas, balki jamoa a'zolarining har birining kuchli tomonlarini aniqlab, ularni samarali yo'naltirish va umumiy maqsadlarga erishishda birlashtirishdir. Bu esa pedagoglardan nafaqat boshqaruv ko'nikmalarini, balki yuqori darajadagi muloqot va muvofiqlashtirish qobiliyatlarini ham talab qiladi.²

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish uchun quyidagi ustuvor yo'nalishlarga alohida e'tibor qaratilishi lozim. Har bir pedagogning shaxsiy ehtiyojlari va imkoniyatlariga mos keluvchi individual o'quv dasturlarini ishlab chiqish zarur. Bunday yondashuv har bir mutaxassisning kuchli va zaif tomonlarini inobatga olgan holda, ularning boshqaruv ko'nikmalarini aniq va maqsadli rivojlantirish imkonini beradi.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalarning ta'lim tizimiga keng joriy etilishi boshqaruv jarayonlarini sezilarli darajada osonlashtirmoqda. Pedagoglar uchun raqamli vositalardan foydalanish bo'yicha treninglar o'tkazish, ularni yangi texnologiyalar bilan tanishtirish dolzarb vazifa sanaladi. Masalan, Google Classroom, Microsoft Teams yoki Moodle kabi platformalardan foydalanish bo'yicha malakani oshirish nafaqat o'quv jarayonini, balki boshqaruv jarayonlarini ham qulay va samarali tashkil etishga xizmat qiladi.

Mamlakat ichida yoki xalqaro miqyosda faoliyat yuritayotgan tajribali boshqaruvchilar va ta'lim sohasi ekspertlari bilan hamkorlik qilish orqali pedagoglar o'z boshqaruv malakalarini kengaytirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu ularning global tajriba asosida qaror qabul qilish, strategik rejalashtirish va muvofiqlashtirish salohiyatini rivojlantirishga yordam beradi.

Pedagoglarning boshqaruv malakalarini rivojlantirish jarayonida ularni rag'batlantirish, ya'ni mukofot tizimlari, tanlovlar, sertifikatlash va boshqa motivatsion chora-tadbirlar orqali faol ishtirokga jalb qilish muhim ahamiyatga ega. Bunday mexanizmlar pedagoglarning ushbu sohadagi qiziqishini oshiradi, o'z ustida ishlashga undaydi va bilim almashish uchun platforma yaratadi. Shu bilan birga, ular boshqaruv tajribalarini baham ko'rishga, hamkasblarining faoliyatidan ilhom olishga va o'z faoliyatini takomillashtirishga turtki bo'ladi.

Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish jamiyat oldidagi katta mas'uliyatdir. Bu jarayon nafaqat ta'lim tizimining zamonaviy talablar asosida rivojlanishiga xizmat qiladi, balki kelajak avlodni barkamol va raqobatbardosh shaxs sifatida tarbiyalashga xizmat qiluvchi asosiy omillardan biridir. Boshqaruv ko'nikmalariga ega pedagoglar nafaqat o'quv jarayonini samarali tashkil eta oladilar, balki ta'lim sifatini oshirish, innovatsion yondashuvlarni joriy etish va jamoani boshqarishda faol ishtirok etadilar. Shu sababli, pedagoglarning malakasini oshirishga qaratilgan izchil va tizimli ishlar davom ettirilishi lozim.³

Innovatsion yondashuvlarni joriy etish bugungi kunda boshqaruv salohiyatini kengaytirishda muhim rol o'ynamoqda. Masalan, "Design Thinking" (loyiha asosida fikrlash) metodikasini ta'lim jarayonida qo'llash orqali

1 G'afurova, M. A. (2020). Pedagogik boshqaruvning nazariy asoslari. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.

2 Shamsutdinova, M. R. (2021). Pedagogik boshqaruvda innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar. Toshkent: O'zbekiston davlat pedagogika universiteti nashriyoti.

3 Narbayeva, Z. R. (2020). O'qituvchilarning boshqaruv malakalarini oshirish bo'yicha treninglar. Toshkent: Ta'lim va innovatsiyalar markazi.

pedagoglar boshqaruv qarorlarini ijodiy va strategik asosda shakllantirishni o'rganadilar. Bu yondashuv ularning rahbarlik va mas'uliyat hissini mustahkamlashga xizmat qiladi, jamoa bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi hamda muammolarni tizimli hal qilishga imkon yaratadi.

Pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish doimiy monitoring va baholash tizimini talab qiladi. Ularning malakasi, rahbarlik salohiyati, muvofiqlashtirish va kommunikatsiya ko'nikmalarini baholash orqali zaif tomonlarni aniqlash, ularni bartaraf etish bo'yicha aniq choralar ko'rish mumkin. Bu jarayonda maxsus dasturiy ta'minotlardan, elektron baholash tizimlaridan va shaxsiy rivojlanish rejaları asosida amalga oshiriladigan metodlardan samarali foydalanish lozim.

Rivojlanish uchun qulay muhit yaratish ta'lim muassasalarining ustuvor vazifasidir. Bunda quyidagilar muhim ahamiyat kasb etadi: faoliyatni differensiyalash orqali har bir pedagogning qiziqishlari va kuchli tomonlariga mos vazifalarni taqsimlash; erkinlik va ishonch muhitini yaratish orqali pedagoglarga ijodiylik va tashabbus ko'rsatish imkoniyatini berish; pedagoglarni kichik rahbarlik lavozimlariga tayinlash orqali ularning mas'uliyatini oshirish va real boshqaruv tajribasini shakllantirish.

Xalqaro tajribadan foydalanish boshqaruv malakasini rivojlantirishda muhim manbalardan biri sanaladi. Boshqa mamlakatlar ta'lim tizimida joriy etilgan ilg'or amaliyotlarni o'rganish, ularni milliy tizimga moslashtirish orqali pedagoglarning kasbiy salohiyati va boshqaruv darajasini oshirish mumkin. Bu maqsadda xalqaro konferensiyalar, tajriba almashish dasturlari, qisqa muddatli stajirovkalar va onlayn platformalar orqali o'zaro aloqalarni yo'lga qo'yish zarur.⁴

Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish nafaqat ularning professional o'sishini ta'minlaydi, balki ta'lim tizimining umumiy sifatini oshirishga xizmat qiladi. Buning uchun doimiy o'qitish, rag'batlantirish va institutsional qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish kerak. Shu bilan birga, innovatsion texnologiyalar va xalqaro tajribalarni amaliyotga tatbiq etish orqali pedagoglar nafaqat o'z sohasining yetuk mutaxassisi, balki liderlik fazilatlariga ega zamonaviy rahbar sifatida ham shakllanadilar. Bu esa o'z navbatida jamiyatning intellektual, ijtimoiy va madaniy rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot metodologiyasi pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirishda qo'llaniladigan samarali yondashuvlar va amaliy choralarni aniqlashga asoslanadi. Metodologik yondashuv sifatida quyidagi asosiy usullar tanlangan: mavjud ilmiy adabiyotlar, o'quv qo'llanmalari va xalqaro tajribalarni o'rganish orqali muammoning dolzarbligi aniqlanadi va uning amaliy yechimlari tahlil qilinadi. Bu jarayonda zamonaviy ta'lim boshqaruvi sohasidagi ilg'or va innovatsion yondashuvlar aniqlanib, o'rganiladi.⁵

Jamoaviy va kollaborativ usullar

Pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirishda jamoaviy loyihalar va muammolarni birgalikda hal etish jarayonlari tashkil etiladi. Ushbu usul pedagoglar o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish, tajriba almashish va boshqaruv ko'nikmalarini amaliy jihatdan takomillashtirishga xizmat qiladi. Jamoa ichida qaror qabul qilish, mas'uliyatni taqsimlash va muvofiqlashtirish qobiliyatlari ushbu bosqichda shakllanadi.

Innovatsion texnologiyalarni joriy etish

Pedagoglarga boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosiy vosita sifatida tatbiq etiladi. Xususan:

- Elektron boshqaruv tizimlari – masalan, "Google Workspace", "Microsoft Teams" va boshqa platformalar orqali hujjat aylanishi, onlayn rejalashtirish va masofaviy boshqaruv amaliyotlari;
- Onlayn trening va vebinarlar – masofadan turib nazariy va amaliy bilimlarni o'zlashtirish imkoniyatini yaratadi;
- Interaktiv dasturlar va simulyatsiyalar – real vaziyatlarda boshqaruv qarorlarini modellashtirish orqali pedagogik liderlik va boshqaruv salohiyatini kuchaytiradi.

Statistik tahlil usuli.

Tadqiqot davomida yig'ilgan empirik ma'lumotlar asosida pedagoglarning boshqaruv malakasidagi o'zgarishlar statistik metodlar yordamida tahlil qilinadi. Bu bosqichda eksperimental guruhlar natijalari solishtiriladi, boshqaruv malakasini rivojlantirishga qaratilgan dasturlar samaradorligi baholanadi, korrelyatsion va regressiyaviy tahlillar orqali bog'liqlik darajalari aniqlanadi.

4 Ibragimova, S. I. (2022). Pedagoglarning boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirish: amaliy yondashuvlar. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Ta'lim vazirligi.

5 Usmonova, G. B., & Mahmudov, A. R. (2021). Pedagogik boshqaruv va uning metodologiyasi. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.

Psixologik treninglar va qo'llab-quvvatlash

Pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirishda psixologik barqarorlik, stressga chidamlilik va vaqtni boshqarish kabi yumshoq ko'nikmalar ham muhim rol o'ynaydi. Shu sababli, quyidagi faoliyatlar amalga oshiriladi:

- Psixologik trening mashg'ulotlari – o'zini anglash, emosional intellekt va jamoa ichidagi munosabatlarni yaxshilashga yo'naltirilgan;
- Stressni boshqarish bo'yicha interaktiv sessiyalar – noaniq va bosimli vaziyatlarda qaror qabul qilishga tayyorgarlikni oshiradi;
- Shaxsiy rivojlanish bo'yicha individual konsultatsiyalar – har bir pedagogning o'ziga xos ehtiyojlari asosida rejalashtirilgan yondashuvlarni taqdim etadi.

Metodologiyaning barcha bosqichlari bir-biri bilan uzviy bog'langan holda olib boriladi. Har bir usulning amaliy qo'llanilishi pedagoglarning boshqaruv salohiyatini kompleks shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, tadqiqot jarayonida ishtirokchilarning fikrlari, mulohazalari va takliflari muntazam ravishda yig'ilib, dasturlarni takomillashtirish va moslashtirishga doimiy e'tibor qaratiladi.

Natijada, ishlab chiqilgan metodologik yondashuv pedagoglarning boshqaruv ko'nikmalarini tizimli va izchil ravishda rivojlantirishga, ularning ta'lim jarayonidagi umumiy samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bu usullar ta'lim tizimining uzluksiz rivojlanishi va pedagoglarning barqaror professional o'sishini ta'minlashga ko'maklashadi.⁶

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish masalasi keng muhokama qilinayotgan va dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi. Ushbu masalaning ahamiyati bir nechta omillar bilan bevosita bog'liq. Avvalo, ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar pedagoglardan nafaqat fan bo'yicha chuqur bilimga ega bo'lishni, balki samarali boshqaruv ko'nikmalarini ham egallashni talab qilmoqda. Ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni qo'llash, jamoani birlashtirish va o'quv faoliyatini optimallashtirish bosqichlarida pedagoglarning boshqaruv salohiyati tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirishdagi muammolar

Tadqiqot davomida pedagoglarning boshqaruv malakalarini rivojlantirishga to'ssinqinlik qilayotgan bir nechta muammo va omillar aniqlangan:

- **Nazariy bilim va amaliy tajriba o'rtasidagi tafovut.** Ko'plab pedagoglar nazariy bilimlarga ega bo'lsalarda, amaliy boshqaruv tajribasi yetarli emasligi sababli ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda muayyan qiyinchiliklarga duch kelmoqdalar.
- **Texnologik savodxonlik darajasining pastligi.** Ayrim pedagoglar zamonaviy raqamli texnologiyalarni boshqaruv faoliyatida qo'llashda qiynaladilar. Bu holat, o'z navbatida, raqamli vositalardan to'liq va samarali foydalanishga to'ssinqinlik qiladi.
- **Motivatsiya tizimining yetarli darajada rivojlanmagani.** Boshqaruv malakalarini shakllantirish bo'yicha rag'batlantiruvchi omillarning sustligi pedagoglar orasida bu boradagi qiziqishning pasayishiga olib kelmoqda.
- **O'quv dasturlarining cheklanganligi.** Amaldagi malaka oshirish kurslari asosan umumiy bilimlarga asoslangan bo'lib, boshqaruv salohiyatini chuqurlashtirishga yetarli darajada e'tibor qaratmaydi.

Pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish imkoniyatlari

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, pedagoglarning boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirish uchun quyidagi asosiy imkoniyatlar mavjud:

- **Malaka oshirish kurslarini modernizatsiya qilish.** Ushbu kurslarda boshqaruv salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan maxsus modullarni joriy etish orqali pedagoglar zaruriy amaliy va nazariy ko'nikmalarga ega bo'lishlari mumkin.
- **Innovatsion yondashuvlarni joriy etish.** O'quv jarayoniga interaktiv metodlarni, xususan loyiha asosida ta'lim, amaliy mashg'ulotlar va simulyatsiyalarni qo'llash orqali boshqaruv salohiyatini shakllantirishga erishish mumkin.
- **Tajriba almashish platformalarini rivojlantirish.** Mentorlik tizimi va xalqaro tajriba almashinuvi orqali pedagoglar bir-birlari bilan tajriba almashib, boshqaruv bo'yicha yangi bilim va malakalarni egallaydilar.

6 Yo'ldoshev, O. T., & Tursunov, S. (2022). O'qituvchilarning boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirishning ilmiy-amaliy yondashuvlari. Toshkent: Ta'lim va ilm-fan nashriyoti.

- **Raqamli vositalardan keng foydalanish.** Elektron boshqaruv tizimlari va onlayn platformalardan foydalanish pedagoglarga vaqtni samarali boshqarish, vazifalarni rejalashtirish va jarayonlarni muvofiqlashtirish imkonini beradi.⁷

Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati

Ushbu tadqiqot davomida ishlab chiqilgan tavsiyalar nafaqat pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish bo'yicha yangi yondashuvlarni shakllantirishga, balki ta'lim muassasalarining umumiy boshqaruv tizimini takomillashtirishga ham xizmat qiladi. Aniqlangan ijobiy yo'nalishlar orqali quyidagi natijalarga erishish mumkin:

- **Ta'lim sifati oshadi.** Boshqaruv salohiyatiga ega pedagoglar o'quv jarayonini samarali tashkil etish orqali o'quvchilarning bilim olish motivatsiyasini oshiradi va ta'lim natijalariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.
- **Jamoaviy ish faoliyati mustahkamlanadi.** Boshqaruv malakasiga ega bo'lgan pedagoglar o'rtasida hamkorlik muhiti shakllanadi, bu esa tashkilot ichidagi kommunikatsiyani kuchaytiradi va ijobiy mehnat muhitini ta'minlaydi.
- **Innovatsion loyihalar joriy etiladi.** Boshqaruv salohiyatini egallagan pedagoglar yangi texnologiyalarni o'quv jarayoniga tatbiq etadi va innovatsion g'oyalarni amalga oshirish salohiyatiga ega bo'ladi.
- **Ta'lim tizimida raqamli transformatsiya ro'y beradi.** Raqamli vositalar va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish pedagoglar faoliyatini avtomatlashtiradi, ularning ish yukini kamaytiradi va ta'lim muassasalarini raqamli rivojlanish bosqichiga olib chiqadi.

Tadqiqot natijalariga asoslanib aytish mumkinki, pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas tarkibiy qismiga aylanishi zarur. Bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun nafaqat pedagoglarning o'zi, balki ta'lim muassasasi rahbariyati, davlat siyosati va soha mutaxassislari hamkorlikda harakat qilishi talab etiladi. Tadqiqot jarayonida aniqlangan muammo va imkoniyatlar pedagoglar uchun boshqaruv malakalarini rivojlantirishga qaratilgan dasturlarni yanada samarali qilishda asosiy manba sifatida xizmat qiladi. Bu esa, o'z navbatida, ta'lim tizimini takomillashtirish, boshqaruv sifatini oshirish va butun tizimda barqaror rivojlanishga erishish uchun zamin yaratadi.

Shunday qilib, pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirishga yo'naltirilgan tizimli, ilmiy va innovatsion yondashuvlar nafaqat hozirgi ta'lim ehtiyojlariga mos keladi, balki kelajakda yuqori samaradorlikka ega ta'lim tizimini shakllantirishga ham asos bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish bugungi kun ta'lim tizimining dolzarb va ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Boshqaruv salohiyatiga ega pedagoglar ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda, uning sifati va samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydilar. Pedagoglarning boshqaruv ko'nikmalarini shakllantirish jarayoni nafaqat ularning shaxsiy professional o'sishini ta'minlaydi, balki butun ta'lim muassasasining uzluksiz rivojlanishiga ham hissa qo'shadi.

Maqolada olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki:

- Innovatsion yondashuvlar va raqamli texnologiyalarni boshqaruv jarayoniga joriy etish pedagoglarning samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.
- Mentorlik tizimi va malaka oshirish dasturlari boshqaruv ko'nikmalarini shakllantirishda asosiy vosita sifatida xizmat qiladi.
- Jamoaviy hamkorlik va muloqotni rivojlantirish pedagoglarning boshqaruv salohiyatini mustahkamlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Boshqaruv malakasini rivojlantirish jarayonida tizimli va izchil yondashuvni ta'minlash, pedagoglarning ehtiyojlarini chuqur o'rganish va ularga amaliy yordam ko'rsatish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ta'lim muassasalarining rahbariyati, davlat ta'lim siyosati va fuqarolik jamiyati o'rtasidagi samarali hamkorlik ushbu yo'nalishdagi islohotlarning muvaffaqiyatini belgilovchi asosiy omillardan biridir.

Xulosa qilib aytganda, pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish – ta'lim sifatini oshirish va zamonaviy ta'lim tizimini shakllantirishning ajralmas tarkibiy qismidir. Ushbu yo'nalishda olib borilayotgan izchil va tizimli faoliyat jamiyatning intellektual hamda madaniy taraqqiyotiga bevosita ta'sir ko'rsatadi va ta'lim sohasida yangi yutuqlarni ta'minlaydi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, boshqaruv malakasini rivojlantirishga to'sqinlik qilayotgan muammolar bilan bir qatorda mavjud imkoniyatlar ham aniqlanib, chuqur tahlil qilindi. Ushbu tadqiqot asosida ta'lim muassasalari uchun boshqaruv salohiyatini oshirishga doir aniq va maqsadli yo'nalishlar belgilandi. Kelgusida ushbu yo'na-

⁷ Yo'ldoshev, O. T., & Tursunov, S. (2022). O'qituvchilarning boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirishning ilmiy-amaliy yondashuvlari. Toshkent: Ta'lim va ilm-fan nashriyoti.

lishlarda tizimli faoliyat olib borish, pedagoglarning kasbiy o'sishini rag'batlantirish bilan birga, ta'lim tizimining umumiy sifat ko'rsatkichlarini oshirishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, rivojlangan boshqaruv salohiyatiga ega bo'lgan pedagoglar ta'lim jarayonining innovatsion va samarali bo'lishini ta'minlaydi. Ular zamonaviy ta'lim muassasalarining tayanchi sifatida nafaqat ta'lim samaradorligini oshiradi, balki butun jamiyatning madaniy va intellektual salohiyatiga katta hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. G'afurova, M. A. (2020). Pedagogik boshqaruvning nazariy asoslari. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
2. Shamsutdinova, M. R. (2021). Pedagogik boshqaruvda innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar. Toshkent: O'zbekiston Davlat Pedagogika Universiteti nashriyoti.
3. Narbayerova, Z. R. (2020). O'qituvchilarning boshqaruv malakalarini oshirish bo'yicha treninglar. Toshkent: Ta'lim va innovatsiyalar markazi.
4. Ibragimova, S. I. (2022). Pedagoglarning boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirish: amaliy yondashuvlar. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Ta'lim vazirligi.
5. Usmonova, G. B., & Mahmudov, A. R. (2021). Pedagogik boshqaruv va uning metodologiyasi. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.
6. Yo'ldoshev, O. T., & Tursunov, S. (2022). O'qituvchilarning boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirishning ilmiy-amaliy yondashuvlari. Toshkent: Ta'lim va ilm-fan nashriyoti.
7. Karimova, Z. T. (2019). Raqamli texnologiyalar yordamida boshqaruv malakalarini rivojlantirish. O'zbekiston ta'lim jurnali, 4(3), 45–53.
8. Pirogova, T. V., & Ivanova, M. S. (2019). Modernizatsiya obrazovaniya i razvitiye menedzhmenta v obrazovatel'nykh organizatsiyakh. Moskva: RUDN nashriyoti.
9. Mamatov, D. R. (2020). Innovatsion boshqaruv tizimlari va ularning ta'lim sifatiga ta'siri. Ta'lim va fan rivoji jurnali, 2(1), 25–32.
10. Xamroyev, D., & Qodirova, A. M. (2019). Ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarni joriy qilishning boshqaruv salohiyatiga ta'siri. Ta'lim texnologiyalari ilmiy jurnali, 1(2), 91–105.
11. Zarifova, Z. M. (2024). Pedagoglarning boshqaruv madaniyatini rivojlantirishda qo'yiladigan ma'naviy-axloqiy talablar. Scientific Impulse, 2(20), 512–517.
12. Зарифова, З. М. (2024). Образование и воспитание педагогов и детей в дошкольных образовательных организациях: сотрудничество с родителями. O'zbekistonda Fanlararo Innovatsiyalar va Ilmiy Tadqiqotlar Jurnali, 3(29), 289–294.
13. Zarifova, Z. M. (2024). Education and Upbringing of Teachers and Children in Preschool Educational Organizations: Cooperation with Parents. Journal of Innovations in Scientific and Educational Research, 7(4), 139–143.
14. Zarifova, Z. M. (2024). Formation of Management Culture Among Preschool Education Practitioners. Pedagog, 7(4), 590–597.
15. Zarifova, Z. M. (2025). Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari. Maktabgacha va Maktab Ta'limi Jurnali, 3(2).
16. Zarifova, Z. M. (2025). Effective Methods for Developing Empathy and Emotional Intelligence in Preschool-Aged Children. Bulletin News in New Science Society International Scientific Journal, 2(2), 287–294.
17. Zarifova, Z. M. (2025). The Impact of Developmental Games on Children's Thinking in Preschool Educational Institutions. Bulletin News in New Science Society International Scientific Journal, 2(2), 273–279.
18. Zarifova, Z. M. (2025). The Role of Educators in Promoting a Healthy Lifestyle in Preschool Educational Institutions. Bulletin News in New Science Society International Scientific Journal, 2(2), 280–286.
19. Zarifova, Z. M. (2025). Zamonaviy sharoitlarda talabalarni boshqaruv madaniyatini shakllantirish va rivojlantirish yo'nalishlari. Образование, наука и инновационные идеи в мире, 63(1), 265–281.
20. Zarifova, Z. M. Theoretical Aspects of the Development of Managerial Culture of Future Educators.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.